

Стилістичні параметри лексикографічного опису мови фольклору

Лексикографія є важливим підґрунтям для розвитку будь-якої мови, бо словники й досі лишаються одним із найефективніших засобів накопичення, репрезентації та збереження пізнавальної діяльності людини. Вони виступають своєрідним показником культури народу, оскільки фіксують словесні утворення певної мови, а мова, з одного боку, є одним із виявів культури, а з другого – засобом її творення. Унікальну частину культури українського народу становить його фольклор. Мова усної народної творчості суттєво вплинула на формування і розвиток усної та писемної мовної практики українців, але й досі вона не була об'єктом цілеспрямованого і систематичного лексикографічного опису. Відсутність в українському мовознавстві сталої основи для формування нового напрямку лінгвістики – фольклорної лексикографії – визначає актуальність нашого дослідження. Сьогодні необхідно формувати основу для цієї відносно нової галузі мовознавчої науки, тобто розробляти теоретичні засади фольклорної лексикографії і врешті-решт практично їх реалізовувати, створювати словники мови як окремих жанрів фольклору, так і мови усної народної творчості загалом. Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати доцільність і необхідність розроблення та впровадження до наукового обігу лексикографічної продукції нового типу – словників мови фольклору. До її завдань входить висвітлення наявних в українському словникарстві стилістичних позначок та розроблення системи ремарок для майбутніх лексикографічних розробок, що описуватимуть мову фольклору. Таким чином, у статті розглянуто можливі предметні, статусні та деякі функціональні позначки, які можуть бути використані для параметризації фольклорного слова у «Словнику усної народної словесності». Зауважимо, що система стилістичних позначок (предметних, статусних та функціональних умовних скорочень), представлена та запропонована в цій розвідці, ще не є остаточною. Це робочий варіант. Він ще потребуватиме уточнень та доповнень, які, безперечно, з'являться в процесі укладання та реалізації масштабного наукового лексикографічного проекту «Словник усної народної словесності».

Ключові слова: мова фольклору, словник усної народної словесності, стилістичні ремарки, фольклорне слово, лексикографія.

Своєрідна і досить значна форма національної мови (мова усної народної творчості), яка, безсумнівно, суттєво впливала на

формування і розвиток усної та писемної мовної практики українського народу, особливо на стадії зародження так званої нової української літературної мови, ще досі не була об'єктом систематичного лексикографічного опису. Відсутність в українській лінгвістиці сталої основи для формування фольклорної лексикографії визначає актуальність нашої роботи.

Мета статті полягає в тому, щоб обґрунтувати доцільність і необхідність розроблення та впровадження до наукового обігу лексикографічної продукції нового типу – словників мови фольклору. До її завдань входить висвітлення наявних в українському словникарстві стилістичних позначок та розроблення системи ремарок для майбутніх лексикографічних розробок, що описуватимуть мову фольклору.

В українському мовознавстві поки що немає сталої традиції для укладання такої лексикографічної продукції. Тому необхідно формувати основу для фольклорної лексикографії, розробляти теоретичні засади цієї галузі. Однак не можна сказати, що лексика фольклорних творів була цілком обділена увагою українських лексикографів, бо вона все ж таки становить значну й важливу частину національної мови. Побіжно окремі її лексеми фіксують різні словники (тлумачних, діалектних, словниках-довідниках та ін.). Своєрідність та унікальність лексики усних народних творів не може бути вичерпно й повно описана в традиційних лінгвістичних словниках та енциклопедичних виданнях і довідниках ані з погляду репрезентативності фольклорних лексем, ані в плані відображення їх семантичних і функціональних особливостей. Певною мірою торкаються проблеми лексикографічного опису мови фольклору Т. П. Беценко і Н. С. Колесник. Т. П. Беценко цікавлять питання лексикографічного опису мовно-образної системи текстів народних дум [1; 2; 3]. Н. С. Колесник у розвідці «Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень)» схарактеризувала схему побудови словникової статі, навела зразок лексикографування фольклорних власних назв, засвідчених текстами бурлацьких та наймитських пісень [9]. В україністиці поки що наявні поодинокі спроби лексикографічної репрезентації мовних особливостей фольклору, що базуються на вузькому матеріалі (текстах одного чи кількох жанрів) і охоплюють незначну кількість фольклорномовних елементів, наявних у них. Однак словник мови

фольклору має посісти особливе місце в загальноприйнятій типології словників. Унікальність подібних лексикографічних розробок полягатиме в тому, що вони становитимуть лаконічну форму репрезентації різних даних (про мовні особливості усної народної творчості, культуру, побут, традиції, вірування і загалом життя певного народу) в упорядкованому та систематизованому вигляді.

Джерельною базою для «Словника мови усної народної словесності» мають слугувати переважно лексеми, а подеколи й синтаксичні конструкції, вилучені зі збірок текстів українського фольклору різної жанрової спрямованості. Однак матеріал для такої праці треба добирати також і з раніше виданих словників (тлумачних, діалектних, словників-довідників та ін.) як на етапі добору заголовного слова, так і демонстрації та підтвердженні його значень ілюстративними прикладами, що вміщені у відповідні словникові статті раніше виданих праць. Щоправда, використання подібного фактажу може провокувати питання проблемного характеру, пов'язане з описом стилістичного навантаження слова, внесеного до реєстру, оскільки стилістичні позначки, які стоять біля вилучених слів у зазначених вище типах словників не уніфіковано. Зазвичай лексеми, притаманні усній народній творчості, укладачі тлумачних та інших словників позначають різнотипними ремарками. Переважно використовують позначки *фолькл.* (фольклорне) і *нар.-поет.* (народнопоетичне). Ці ремарки часто фігурують у текстах словників як тотожні, взаємозамінні. Вони, дійсно, є синонімічними, взаємозамінними у певних контекстах, але системність і впорядкованість досягається тільки в тому випадку, коли є чітка ієрархія, а також за наявності виразних наукових критеріїв розмежування чого-небудь. Тим більше, що семантика цих слів цілком дає змогу диференціювати їх одне від одного та впорядкувати використання подібних ремарок. Позначкою *фолькл.* (фольклорне), очевидно, слід маркувати елементи загальнофольклорні, властиві різним жанрам усної народної творчості, а ремаркою *нар.-поет.* (народнопоетичне) – мовні одиниці, властиві поетичним фольклорним творам (календарно-обрядовим, родинно-побутовим і соціально-побутовим пісням), а також, можливо, елементи з тих творів, що традиційно зараховуються до народного ліро-епосу (дум, балад, історичних пісень). Або ж використовувати для характерних уснонароднословесних лексем і синтаксичних конструкцій тільки

позначку *фолькл.*, а для ремарки *нар.-поет.* взяти за основу, наприклад, дефініцію запропоновану в двадцятитомному «Словнику української мови», де ця ремарка вживається тільки «для позначення реєстрових одиниць, які зберігають своє фольклорне усно-поетичне забарвлення у складі літературної (звичайно поетичної) лексики, але не зливаються з нею, використовуючись як засіб стилізації...» [12, с. 33]. І тоді такі словесні утворення мають ілюструватися виключно прикладами з професійної художньої літератури, з текстів авторів, що глибоко увібрали та, можливо, певним чином трансформували відповідно до особливостей власної творчої манери традиційні уснонароднословесні елементи, органічно увівши їх до художньо-образної тканини свого твору. Проте принцип саме такого ілюстрування в українській лексикографії витримується не завжди. В «Словнику української мови: В 11 т.», наприклад, лексема **ПРИХОДЖАТИ** позначена ремаркою *нар.-поет.*, проте більшість контекстів до неї взято безпосередньо із текстів усної народної творчості і лише остання ілюстрація засвідчує власне авторське використання: *Чом до мене не прийшов, Як ще місяць не зійшов?.. — Я до тебе приходжав, Тебе дома не застав* (Українські народні ліричні пісні, 1958, 132); *Скоро стала [жінка] козака з походу сподіватись, Стала до домівки приходжати, Стала в печі розтопляти* (Українські народні думи., 1955, 21); *І слава розійшлася навкруги Про бусла того, й люди приходжали з далеких сіл і міст, щоб хоч разок На тебе диво дивне подивитись* (Леонід Первомайський, II, 1958, 128) [11, с. 85]. Для підкреслення чітко окресленої жанрової належності лексеми чи виразу можна використовувати позначки, що на неї вказують: *дум.*, *казк.* та ін. Використовуються у словниках різного типу й інші пов'язані з фольклорною дійсністю ремарки, зокрема *етн.* (етнографічне), *міф.* (міфологічне), *обряд.* (обрядове), *рел.* (релігійне). Ці позначки тісно переплітаються, часто накладаються одна на одну. Найширшим у цьому ряді є означення *етн.*, утворене від іменника *етнографія* (наука, яка досліджує історію народу, нації в широкому розумінні цього слова, бо для неї цікава кожна деталь життя народу (його одяг, житло, харчування, родинний уклад, народне мистецтво, система народних ремесел, побут, звичаї, обряди народні знання та уявлення про світ (народний світогляд), вірування і навіть марновірства). *Міф.* – пов'язане із міфами, а нашому випадку з народними віруваннями,

бо міфи українського народу в цілісному вигляді до наших часів не дійшли. *Обряд.* – те, що стосується обряду, встановлене обрядом (сукупністю установлених звичаєм дій, пов'язаних із побутовими традиціями або з виконанням релігійних настанов). Таким чином, ремарка *етн.* включає в себе й інші означення – «міфологічне», «обрядове». Останні ж конкретизують її, наголошуючи на тому чи іншому боці народного життя. Крім того, ремарка *етн.* може бути не родовою, а видовою тільки за умови, коли стосується побуту, а не духовної культури народу (його вірувань та обрядів). Позначка *обряд.* може уточнюватися вужчими означеннями, що підкреслюють специфіку обрядової лексики чи синтаксису. Релігійний – це, з одного боку, той, що пов'язаний з однією із форм суспільної свідомості, більш чи менш цілісної системи духовних усталених уявлень, заснованих на вірі в існування вищої істоти (Бога), а з другого – це один із напрямків такої суспільної свідомості – та чи інша віра (християнська, мусульманська та ін.). Отже, ремарка *рел.* має використовуватися на позначення лексем, що називають поняття, пов'язані з такою формою суспільної свідомості як віра та її напрямками. У текстах українського фольклору це переважно слова, пов'язані з християнською (православною) вірою, але деякі тексти, очевидно, можуть містити в структурі лексики, що називають релігійні поняття, пов'язані з мусульманством, католицизмом, бо український народ пересікався з католиками (поляками), мусульманами (кримськими татарами, турками).

Деякі лексеми, що теж так чи інакше відбивають специфіку мови фольклору, часто позначають як зменшено-пестливі. Демінутивні форми загалом є виразною ознакою українського народного мовлення. В одинадцятитомному «Словнику української мови» маємо, зокрема, в реєстрі демінутив **БИЛИНОЧКА**, -и, ж. Зменш.-пестл. до **билі́нка** [10, с. 165]. Наведені в ньому до цього слова контексти зазвичай теж дозволяють маркувати його як народнопоетичне чи фольклорне: *Годі ж тобі, билиночко, колихатися* (Укр. лір. пісні, 1958); *Ой одна я, одна, Як билиночка в полі* (Т. Шевченко). Але в цій же лексикографічній праці зафіксовано подібні лексеми, які укладачі позначили як *нар.-поет.* **БІДОНЬКА**, -и, ж., *нар.-поет.* Пестл. до **бідá**¹ (нещаслива пригода, подія, що завдає кому-небудь страждання; нещастя, лихо). Ілюстрації до реєстрової статті тут наведено з авторських творів, проте таких, які

глибоко ввібрали в себе образне-виражальне багатство фольклору, – Г. Ф. Квітки-Основ'яненка (– *Не страшно мені, хоч по увесь вік горечко, бідонька.., мені усе байдуже*) та І. І. Манжури (*Лихе горе та бідонька, Мов гірка та лебідонька*) [10, с. 178]. Або порівняйте, наприклад, **БІДОЧКА**, -и, ж., нар.-поет. Пестл. до **бідá**¹ 1. *От і правда, як співають: «ой піду я до дочки, наберуся бідочки; ой піду я до сина – лиха моя година!* (Н.-Лев); *Живуть люди з бідочкою, Гонять матір на лан жати Разом із дочкою* (Нар. лірика, 1956). У першому контексті це слово можна вважати народнопоетичним і ставити напроти нього відповідну ремарку (нар.-поет.), бо вжите в авторському мовленні, а в другому є фольклорним, оскільки використовується у тексті усної народної словесності. Таке розрізнення, щоправда, є суто формальним, але хоч трохи уніфікує вищезгадані позначки, ситуативно впорядковує їх уживання. Підстави, на яких ті чи ті демінутиви зараховано до народнопоетичних, є теж не дуже виразними, бо чим, наприклад, демінутиви *бідонька*, *бідочка* з ремаркою нар.-поет відрізняється від зменшено-пестливого утворення *билиночка*, яке не маркується ані як народнопоетичне, ані як фольклорне? Наведені до цього слова контексти цілком дозволяють віднести його як до фольклорних, так і народнопоетичних елементів.

Для «Словника усної народної словесності» необхідно розробити систему позначок, яка б максимально виразно змогла відобразити особливості мови усної народної творчості (стилістичне забарвлення, галузь їх уживання). Труднощі тут, щоправда, полягають у різножанровому багатоманітті фольклору. Кожен жанр фольклору має свої структурні та мовні особливості, які не так-то просто поєднати в єдину систему, як це ми можемо зробити, описуючи індивідуальне мовлення конкретного письменника. Тут треба описати не ідіолект (індивідуальні варіації мовлення носія тієї чи іншої мови чи говірки), а специфічні особливості мови народу, оскільки, як відомо, фольклорні твори є витвором колективним. Це доволі широкомасштабне завдання, яке, на перший погляд, здається нездійсненним. Проте не слід забувати, що специфічною рисою усної народної творчості є традиційність. Для неї характерні усталені способи втілення творчого задуму. Застиглість словесних засобів фольклору становить одну зі специфічних її рис, хоча разом з тим, кожен жанр має свої особливості. Отже, оця застиглість і

трафаретність вербальних форм, наявних у текстах усної народної творчості, якраз і дасть змогу здійснити більш-менш комплексний лексикографічний опис словесних елементів фольклору, а ті мовні особливості, що вказують на належність до певного жанру, дозволять виявити ті словесні елементи та засоби, що формують жанровотворчу специфіку різних текстів усної народної творчості.

У «Словнику мови народної словесності» ми матимемо загальнофольклорний лексичний шар (елементи, які репрезентують специфіку фольклору загалом як явища народної дійсності, незалежно від їх уживання в тій чи тій його жанровій формі). Такі реєстрові одиниці будемо супроводжувати ремаркою (*фольк.*): **ВОРОНИЙ КІНЬ** *фольк.* кінь чорної із синюватим полиском масті. *Вороний коню, грай ти підо мною, да розбий ти тугу мою!* [5, с. 121]. Представлені тут будуть і специфічні чи вузькофольклорні словесні елементи, що міститимуть указівку на мовні особливості окремих жанрів усної народної творчості): *дум.* (думове), *казк.* (казкове) та ін. Наприклад, **ТОРБА-ВОЛОСЯНКА** *казк.* чарівний предмет, торба (заплічна сумка або мішечок), яка сама дає їсти й пити. *Став відпочивати на тому камені, розбив собі палатку і здіймає торбу-волосянку із плечей із своїх: –Торбо-волосянко, дай нам їсти і пити* [4, с. 72]. До «Словника усної народної словесності» можна буде включити й шар лексики, що не становитиме специфіки фольклору, але відбиватиме різні сфери діяльності народу, різних його соціальних верств і використовувати, наприклад, ремарки, що міститимуть указівку на народні промисли та ремесла, види занять: *бджіл.* – бджільництво, *військ.* – військовоє, *мисл.* – мисливство, *нар. мед.* – народна медицина, *риб.* – рибальство, *сад.* – садівництво, *с. г.* – сільське господарство, *тк.* – ткацтво та ін. Наприклад, **МОТИКА** *с. г.* сапа; ручне знаряддя у вигляді металевої лопатки насадженої на дерев'яний держак, що використовується для підпушування ґрунту й знищення бур'яну. *Звів піп рушницю, підняв і циган на зайця мотику* [13, с. 231]. Там, де є в цьому потреба, можна вказувати частоту вживання фольклорного слова чи окремого його значення, співвідносити його із сучасним станом функціонування мови і побутуванням окремих лексичних елементів у ній. Для цього можна використати позначки *здеб.* (здебільшого), *зрід.* (зрідка), *заст.* (застаріле), *нов.* (нове). Наприклад, **ШМАРОВОЗ** *заст.* чоловік, що змащує вози дьогтем чи мазутом і буває забруднений цими

речовинами. *Полюбила шмаровоза, та го дома нема. А шмаровоз намастив віз, поїхав дорогу, А я бідна, молодейка, господарем в дому* [6, с. 567]. Позначки *заст.* (застаріле), *нов.* (нове) зможуть виявити темпоральну (часову) специфіку слів, наявних у фольклорі, але це буде можливо лише за умови залучення свіжих текстів усної народної творчості, записаних відносно нещодавно, в наш час. Конкретизувати ступінь загальноживаності наявного у фольклорних текстах слова та сферу його використання допоможуть ремарки *діал.* (діалектне), *жарг.* (жаргонне), *розм.* (розмовне): **ГАЗДА** *діал.* господар. *Один газда покликав косити свого кума-цигана* [13, с. 142]; **СТРОГАЧ** *розм.* сувора догана. *Припаяли строгача, з керівництва зняли І на поле гній возити голову післали* [6, с. 584].

Народ завжди негативно чи позитивно оцінює те або те явище чи подію, яка мала місце в його історії, житті. Через це більшість усно-народних слів, уживаних у текстах фольклору, містить у своїй структурі оцінний значеннєвий компонент, що відповідно потребує й стилістичних оцінних ремарок. Наприклад, можливі такі позначки: *вulg.* (вульгарне), *глуз.* (глузливе), *згруб.* (згрубіле слово), *зневажл.* (зневажливе слово, вираз), *ірон.* (іронічне), *жарт.* (жартівливе), *лайл.* (лайливе), *несхв.* (несхвальне), *пестл.* (пестливе), *схв.* (схвальне), *уроч.* (урочисте), *фам.* (фамільярне). Наприклад, **ЖЕРТИ** *зневажл.* їсти. *Ани би-м ти жерти не дала, не дала, Лем би-м тя з халупи вигнала* [6, с. 77]; **СВИНЯ** *лайл.* неохайна людина. *Люди гварять, же то свиня, А то моя господиня* [6, с. 377]. Можлива й ремарка *змени.-пестл.*, яка буде вказувати не тільки на оцінний (конотативний) компонент у значенні слова, а й уточнюватиме його семантику: **ПАЛЬЧИК** *змени.-пестл.* палець, одна з п'яти рухомих частин верхніх чи нижніх кінцівок людини. *Ой кивала молодиця пальчиком до мене: - Покинь, покинь цїп на току та ходи до мене* [6, с. 527]. Фольклорне слово не просто використовується в прямому чи переносному значенні, а й часто набуває особливого культурного смислу, є глибоко символічним. Тому варто використати й ремарку *симв.* (символічне). Наприклад, слово «калина» у текстах фольклору набуває значення «Україна»: **КАЛИНА** *симв.* Україна. *Гей у лузі червона калина, гей, гей похилилася; Чогось наша славна Україна, Гей, гей засмутилася* [7, с. 68]. Уточнити семантику лексем фольклорного тексту допоможуть і ремарки *етн.* (етнографічне), *міф.* (міфологічне), *обряд.* (обрядове), *рел.* (релігійне). Наприклад, **ВЕЛИКДЕНЬ** *рел.*

одне з головних християнських свят, встановлене на честь воскресіння засновника християнства Ісуса Христа. *То на святий празник, роковий день великдень, Став пан турецький до мечеті від'їжджати, Став дівці-бранці, Марусі, попівні Богуславці, На руки ключі віддавати* [5, с. 27]; **СОЛОВЕЙ-РОЗБОЙНИК** міф. у східнослов'янській міфології людиноподібне чудовисько, яке нападає на людей і вбиває подорожніх смертоносним свистом. *От як помітив Соловей-розбойник, що Ілля Муромець їде, як засвистить по-солов'їному – листя посипалось...* [4, с. 51]. Однак використовувати їх треба обережно, оскільки вони близькі в значеннєвому плані, що може призвести до плутанини та неточного маркування описуваних слів. Наприклад, лексема «коровай» може включати кілька ремарок цього плану *етн.*, бо пов'язане з життям народу, його побутом і *обряд.*, оскільки вказує на весільний обряд: **КОРОВАЙ** *етн.*, *обряд.* великий пухкий хліб круглої форми із прикрасами, зробленими з тіста, який печуть на весіллі. *Ой жни, дівче, пшениченьку Та й не думай собі, Буде тота пшениченька на коровай тобі!* [8, с. 213]. Мова фольклору – це художній тип народного мовлення, тому, очевидно, є потреба у спеціальних функціональних ремарках, які б підкреслювали специфіку її словесних художньо-образних засобів: *евф.* (евфемізм), *метон.* (метонімія), *перифр.* (перифраз), *плеон.* (плеоназм), *синекд.* (синекдоха), *тавт.* (тавтологічне). Наприклад, **КЛЯСТИ-ПРОКЛИНАТИ** *тавт.* *То тоді козаки теє зачували, Білим лицем до сирой землі припадали, Дівку-бранку, Марусю, попівну Богуславку, Кляли-проклинали: «Та бодай ти, дівко-бранко, Марусю, попівно Богуславко, Щастя й долі собі не мала...»* [5, с. 26–27]; **УСЬОМУ МИРУ ХРЕЩЕНОМУ** *перифр.* *Україні. Дай Бог на здоровіє Усьому миру хрещеному Слухацому На многії літа До кінця віку* [5, с. 25].

Загалом підготовка лексикографічних праць, присвячених різнорівневою описові мови народної творчості є надзвичайно актуальним і важливим завданням. Такі розробки можуть стати підґрунтям для втілення широкомасштабного проєкту – «Словник мови фольклору». Така робота, передбачає систематизацію тих даних (реєстрових одиниць), що складатимуть основу майбутнього словника. Для цього необхідно розробити адекватну систему умовних скорочень, зокрема тих, що вказуватимуть на галузь вживання лексичної одиниці та сферу її стилістичного використання. Предметні та статусні параметри лексикографічного опису усної народної

словесності мають обов'язково включати ремарки, які вказують на специфіку фольклору загалом як явища народної дійсності (незалежно від їх уживання в тій чи іншій його жанровій формі, наприклад, *фольк.*, а там, де чітко можна простежити жанрову специфіку, використовуваних у фольклорі словесних засобів, треба ставити відповідні позначки *дум.*, *казк.* Пропонований нами словник також потребуватиме оцінних ремарок: *вulg.*, *зневажл.*, *ірон.*, *жарт.*, *лайл.*, *пестл.*, *уроч.*, *фам.* та ін., бо народ завжди прагне дати оцінку й тому, що відбувається навколо нього (зовні), і всьому тому, що наявне в його внутрішньому просторі. У «Словнику усної народної словесності» мають, крім загальноприйнятих функціональних скорочень на кшталт *безос.* (безособове), *збірн.* (збірне), використовуватися й такі, що підкреслюють специфіку словесних художньо-образних засобів мови фольклору, наприклад, *евф.*, *метон.*, *перифр.*, *плеон.*, *синекд.*, *тавт.*, *симв.* Як супровідні в такому словнику можуть бути використані й ремарки, що, по суті, не становлять специфіки мови фольклору, не відбивають її, але відображають сфери діяльності народу, його звичаї, вірування, побут: *бджіл.*, *військ.*, *мисл.*, *нар. мед.*, *риб.*, *сад.*, *с. г.*, *тк.* й ін. Запропонована система стилістичних позначок не є ще остаточною, це робочий варіант, який ще буде потребувати уточнень і доповнень, які, безсумнівно, з'являться в процесі укладання та реалізації широкомасштабного наукового лексикографічного проекту «Словник мови усної народної словесності».

Література

1. Беценко Т. П. Естетика мови українських народних дум: текстово-образні одиниці. Суми: ВВП «Мрія-1», 2017. 140 с.
2. Беценко Т. П. Мова думового епосу: словник епітетів, складних слів, тавтологічних і плеонастичних структур, географічних найменувань і релігійних понять. Суми: СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. 108 с.
3. Беценко Т. П. Мова українських народних дум: словник текстово-образних одиниць. Суми: ВВП «Мрія-1», 2016. 123 с.
4. Героїко-фантастичні казки / упоряд. І. Березовського. Київ: Дніпро, 1984. 366 с.
5. Героїчний епос українського народу. Хрестоматія: навч. посібник / упоряд. О. М. Таланчук і Ф. С. Кислого. Київ: Либідь, 1993. 432 с.
6. Жартівливі пісні: родинно-побутові / упоряд. О. І. Дей, М. Г. Марченко, А. І. Гуменюк. Київ: Наук. думка, 1967. 800 с.

7. Історичні пісні / упоряд. І. П. Березовського. Київ: Рад. письменник, 1970. 288 с.
8. Календарно-обрядові пісні / упоряд., передм., приміт. О. Ю. Чебанюк. Київ: Дніпро, 1987. 392 с.
9. Колесник Н. Структура статті в словнику фольклоронімів (на матеріалі бурлацьких та наймитських пісень). *Науковий вісник СХУ ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство*. 2014. № 2. С. 7–14.
10. Словник української мови: В 11 т. Київ: Наук. думка, 1970. Том перший А-В. 811 с.
11. Словник української мови: В 11 т. Київ: Наук. думка, 1977. Том восьмий Природа-Ряхтлівий. 928 с.
12. Словник української мови у двадцяти томах / гол. наук. ред. В. М. Русанівський. Київ: Наук. думка, 2010. Том перший А-Б. 912 с.
13. Соціально-побутова казка / упоряд. О. Бріциної. Київ: Дніпро, 1987. 282 с.

References

1. Betsenko T. P. Mova dumovoho eposu: slovnyk epitetiv, skladnykh sliv, tautologichnykh i pleonastykykh struktur, heohrafichnykh naimenuvan i relihiinykh poniat [Epic Dumas Language: Dictionary of epithets, compound words, tautological and pleonastic structures, geographical names and religious concepts]. Sumy, 2008. 108 p. (in Ukrainian).
2. Betsenko T. P. Mova ukrainskykh narodnykh dum: slovnyk tekstovo-obraznykh odynyts [Language of Ukrainian Folk Dumas: a Dictionary of Textual figurative units]. Sumy, 2016. 123 p. (in Ukrainian).
3. Betsenko T. P. Estetyka ukrainskykh narodnykh dum: tekstovo-obrazni odynytsi [Language aesthetics of Ukrainian folk dumas: tekstual-figurative units]. Sumy, 2017. 140 p. (in Ukrainian).
4. Heroiko-fantastychni kazky [Heroic-fantastic fairy tales]. Kiev, 1984. 366 p. (in Ukrainian).
5. Heroichyi epos ukrainskoho narodu [Heroic epic of the Ukrainian people]. Kiev, 1993. 432 p. (in Ukrainian).
6. Zhartivlyvi pisni: rodynno-pobutovi [Humorous songs: family-household]. Kiev, 1967. 800 p. (in Ukrainian).
7. Istorychni pisni [Historical songs]. Kiev, 1970. 288 p. (in Ukrainian).
8. Kalendarno-obriadovi pisni [Calendar-ritual songs]. Kiev, 1987. 392 p. (in Ukrainian).
9. Kolesnyk N. Structura statti v slovnyku folkloronimiv (na materialy burlatskikh ta naimytskykh pisen) [The Structure of a Dictionary Entry in Folkloreonyms Dictionary (Based on Burlak and Labourers' Songs)]. In: *Naukovyi visnik SYENU im. Lesi Ukrainki. Filolohichni nauky*, 2014, issue 2, pp. 7–14. (in Ukrainian).
10. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomach [Dictionary of Ukrainian: in 11 volumes], Kiev, 1970. Vol. 1. (in Ukrainian). 811 p.

11. Slovnyk ukraïnskoi movy: v 11 tomach [Dictionary of Ukrainian: in 11 volumes], Kiev, 1977 Vol. 8. 928 p. (in Ukrainian).
12. Slovnyk ukraïnskoi movy u dvadtsiatu tomach [Dictionary of Ukrainian: in 20 volumes], Kiev, 2010. Vol. 1. 912 p. (in Ukrainian).
13. Sotsialno-pobutova kazka [A social and household tale]. Kiev, 1987. 282 p. [in Ukrainian].

Ruslan Serdega. Stylistic Parameters of the Lexicographic Description of the Language of Folklore. Lexicography is an important basis for the development of any language. Dictionaries still remain one of the most effective means of accumulation, presentation and preservation of human cognitive activity. They are a kind of indicator of the culture of the people. Dictionaries record the verbal formations of a certain language, and language, on the one hand, is one of the manifestations of culture, and on the other – a means of its creation. A unique part of the culture of the Ukrainian people is its folklore. The language of folklore significantly influenced the formation and development of oral and written language practice of the Ukrainian people. However, it still has not yet been the subject of a purposeful and systematic lexicographic description. The absence of a stable basis in Ukrainian linguistics for the formation of a new linguistic trend - folklore lexicography - determines the relevance of our work. Today it is necessary to form a basis for this relatively new branch of linguistics, i.e. to develop the theoretical foundations of folklore lexicography and finally practically implement them, to create dictionaries of language as individual genres of folklore and the language of oral folklore in general. The purpose of the article is to substantiate the expediency and necessity of developing and introducing into scientific circulation lexicographic products of a new type – dictionaries of the language of folklore. Its tasks include highlighting the stylistic marks available in Ukrainian vocabulary and developing a system of remarks for future lexicographical developments that will describe the language of folklore. The article looks at likely thematic, status, and some functional parameters. Such remarks can be used to parameterize a folklore word in the Folklore Language Dictionary. It gives some simplified examples of subject, status and partially functional parameterization of a folklore word. The system of stylistic marks (subject, status, and functional conditional abbreviations) presented and proposed by us in the article is not yet final. This is a working option. It still needs clarifications and additions, which will undoubtedly appear in the process of compiling and implementing the large-scale scientific lexicographic project «Dictionary of Oral Folk Art».

Key words: language of folklore, Dictionary of Oral Folk Art, stylistic marks, folklore word, lexicography.

Сердега Руслан Леонідович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; ORCID iD 0000-0001-7064-4547; ruslan.serdega@ukr.net